
BARREIRAS ENFRENTADAS POR UM ESTUDANTE COM AUTISMO NA ESCOLA COMUM: DESAFIOS E POSSIBILIDADES.

DOI: 10.5281/zenodo.15387720

Nathalia Mariana Prado Palhares
Pedagogia – Faculdade de Ciência e Tecnologia (UNESP)
Nathalia.palhares@unesp.br
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9034513421393168>

José Eduardo de Oliveira Evangelista Lanuti
Departamento de Educação – Faculdade de Ciências e Tecnologia (UNESP)
Eduardo.lanuti@unesp.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8867156923137392>

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica.

RESUMO: O objetivo deste texto é apresentar as principais barreiras identificadas por uma acadêmica do curso de Pedagogia da Faculdade de Ciência e Tecnologia – UNESP de Presidente Prudente, quanto ao processo de inclusão escolar de um estudante diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que ela acompanha na escola comum. Os dados foram coletados por meio de observações aliadas aos relatos reflexivos da pesquisadora. Esses relatos foram analisados com base na Lei Brasileira de Inclusão (Brasil, 2015), na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008) e na obra de Mantoan (2015). A partir da observação do processo de escolarização do referido estudante com autismo, foi possível identificar que ele enfrenta barreiras de natureza atitudinal e comunicacional. Tais barreiras são impostas pelo próprio meio escolar. Foi possível concluir que pelo Modelo Social de Interpretação da Deficiência, no qual, tanto a LBI quanto a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva se baseiam, a deficiência está no encontro da pessoa com as barreiras do meio e não propriamente em um fator biológico. Portanto, é a eliminação dessas barreiras que promoverá a construção de uma escola verdadeiramente inclusiva.

Palavras-chave: Autismo, Barreiras, Educação Inclusiva, Inclusão.

1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste texto é apresentar as principais dificuldades percebidas por uma estudante do curso de Pedagogia da Faculdade de Ciência e Tecnologia – UNESP de Presidente Prudente, quanto ao processo de inclusão escolar de um estudante diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que ela acompanha na escola comum. A estudante de Pedagogia, primeira autora deste texto, vem acompanhando a rotina escolar desse aluno, com atenção ao processo de inclusão. Tal acompanhamento ocorre em uma escola comum da rede privada de ensino.

Devido à necessidade de ser construída uma sociedade inclusiva, devem ser pensadas então, práticas pedagógicas que contribuem para uma concepção de sociedade onde cada pessoa é acolhida a partir da sua diferença, ou seja, da sua singularidade. Para isso é necessário estarmos atentos às dificuldades enfrentadas por determinados estudantes nos espaços escolares, a fim de que tais barreiras sejam eliminadas.

Neste texto, partimos da ideia de que a inclusão escolar, conforme Mantoan (2015), é um processo no qual todos os estudantes, indistintamente, têm garantido acesso, permanência e participação nas escolas comuns, segundo a capacidade de cada um, conforme prevê a Constituição Federal Brasileira (Brasil, 1988). Portanto, as escolas comuns precisam estar alinhadas a essa concepção de sociedade e educação, não oferecendo barreiras que impeçam/difícultem o processo de escolarização de todo e qualquer estudante.

Segundo a Lei Brasileira de Inclusão, (Lei 13.146/2015), (Brasil, 2015), baseada na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, (ONU 2007), barreiras são definidas como qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa com deficiência, bem como o exercício de seus direitos à acessibilidade, liberdade de movimento, expressão, comunicação, acesso à informação e circulação com segurança. Essa Lei afirma classifica as barreiras em: urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, na comunicação e informação, atitudinais e tecnológicas. Tais barreiras demonstram que os problemas estão no meio ambiente e não na pessoa considerada com deficiência e as limitações são impostas à estas pessoas pelo contexto social e não simplesmente por um fator biológico. Portanto, essa lei baseia-se no modelo Social de Interpretação da Deficiência.

Na prática, a inclusão diz respeito à criação de condições para que todas as pessoas, independentemente de suas características, tenham oportunidades de participar de forma plena em diferentes contextos, educacionais, laborais, de lazer e na sociedade em geral. A inclusão não se refere simplesmente à integração das pessoas, ou seja, o estar junto fisicamente, ela na verdade assegura a convivência de forma coletiva, sem desprezar as demandas individuais. A inclusão, portanto, assegura a todos os estudantes: recursos, serviços e materiais de Tecnologia Assistiva (TA) necessários para que todos usufruam seus direitos e alcancem seu potencial máximo em uma determinada atividade.

As barreiras na inclusão educacional são obstáculos que dificultam o acesso, a permanência e o aprendizado dos alunos, principalmente daqueles considerados com deficiência ou necessidades educacionais específicas. Esses desafios aparecem de várias formas

e têm um impacto direto na construção de uma escola realmente inclusiva.

Dentre os principais tipos de barreiras, estão as físicas, (falta de rampas, elevadores, sinalizações nas portas, nos pisos e demais espaços obrigatórios, sinalizações escritas e não em braille); barreiras linguísticas (ausência do ensino de Libras, que é a Língua Brasileira de Sinais); barreiras comunicacionais (exigência da comunicação oral e não valorização de outros modos de comunicação com a CSA); barreiras tecnológicas (como a ausência de dispositivos acessíveis e softwares especializados); e barreiras atitudinais (toda e qualquer atitude que provoque a exclusão de uma pessoa considerada com deficiência). Algumas barreiras que não estão expressas na LBI também interferem no processo de inclusão de um estudante. Essas são as barreiras pedagógicas, que dizem respeito aos métodos de ensino, estratégias de avaliação dos professores e não necessariamente estão relacionadas ao público-alvo da Educação Especial, pois se referem à relação entre professor e todos os estudantes.

Além disso, existem as barreiras atitudinais que envolvem a falta de informação por parte de professores, colegas e gestores, o que pode tornar o ambiente escolar excludente. As barreiras comunicacionais também são um grande desafio, já que há falta de materiais e ferramentas como prancha de CSA, impressões de desenhos e símbolos, aplicativos digitais próprios e outros recursos limitando a comunicação dos alunos.

Eliminar esses obstáculos exige um esforço conjunto entre escola, família, Estado e sociedade, promovendo mudanças estruturais e culturais para garantir que todos os alunos tenham acesso a uma educação justa e de qualidade.

Para garantir acessibilidade e inclusão, a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) propõe estratégias fundamentais que ajudam a eliminar barreiras enfrentadas por pessoas consideradas com deficiência. Dentre essas medidas, destaca-se a adaptação/criação de espaços físicos, tornando edifícios, vias públicas e meios de transporte acessíveis, eliminando barreiras arquitetônicas e urbanísticas. Além disso, o uso da TA é incentivado, por meio da disponibilização de dispositivos e ferramentas que auxiliam na comunicação, mobilidade e acesso à informação.

É importante lembrar que a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008), trouxe como principal avanço a ideia de uma Educação Especial como modalidade complementar/suplementar ao processo de escolarização dos estudantes que constituem seu público-alvo: alunos considerados com deficiência, autismo e

altas habilidades/superdotação. Para isso, garantiu o Atendimento Educacional Especializado (AEE) que é um serviço responsável pela identificação das barreiras do ambiente escolar e oferecimento de recursos de TA aos estudantes que precisam de apoio individual para terem pleno acesso às aulas, espaços físicos da escola e demais atividades escolares. Reforçando, por sua vez, o compromisso de garantir a educação de qualidade para todos, promovendo a inclusão de estudantes considerados com deficiência e necessidades específicas. Essa Política defende a entrada, permanência e participação incondicionais em escolas comuns.

No campo da Educação Inclusiva, é relevante destacar os estudos de Mantoan (2015). Esses estudos partem da ideia de que a inclusão escolar transcende a integração de alunos considerados com ou sem deficiência. A autora propõe uma transformação ampla e profunda tanto na escola quanto na sociedade. Segundo sua perspectiva, a inclusão requer mudança de paradigma, compromisso coletivo e educação transformadora. Por mudança de paradigmas, entendemos uma rejeição à ideia de normalização dos seres considerados historicamente anormais, fora do padrão, entre outros termos, que denotam uma compreensão perjurativa do que hoje conhecemos como pessoa considerada com deficiência. Compromisso coletivo no sentido de envolver não apenas os professores da sala de aula comum, mas também, a equipe gestora, comunidade e a família, na criação de práticas inclusivas e por fim, essa educação transformadora onde o ambiente escolar é um espaço de solidariedade que promove o pleno desenvolvimento de todos os estudantes independentemente de suas características.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa adotou a abordagem qualitativa, ou seja, um modo de investigação que busca compreender fenômenos a partir de perspectivas subjetivas, explorando significados, experiências e contextos sociais. Essa pesquisa, pode ser definida um Estudo de Caso, centrada na experiência de um aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA) matriculado em uma escola da rede privada de ensino. O Estudo de Caso é uma forma de pesquisa que foca em um exemplo real para entender melhor um determinado fenômeno. Em vez de analisar dados de forma geral, ele mergulha em um contexto específico para explorar os fatores que influenciam o problema, permitindo uma visão mais detalhada e aprofundada sobre o assunto.

Os instrumentos de coleta de dados consistiram em observações realizadas no ambiente escolar, enfocando aspectos como as atividades pedagógicas desenvolvidas, as interações sociais do aluno, as barreiras atitudinais presentes na escola e os suportes e serviços oferecidos

a este estudante. A observação foi realizada dentro de um período de dois meses e as impressões da pesquisadora foram anotadas em um diário de campo. Dessa forma, a análise dos dados foi baseada nas anotações e reflexões da pesquisadora.

As leituras e investigações realizadas foram fundamentadas na análise das legislações pertinentes, como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI) e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, além do aprofundamento nos estudos de referência na área, com especial ênfase nas contribuições teóricas de Mantoan (2015), destacada autora no campo da educação inclusiva.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em relação às barreiras enfrentadas pelo estudante, foi possível constatar, que embora ele tenha deficiência intelectual e seja não verbal, ou seja, não se comunique verbalmente, os desafios enfrentados por ele se referem às barreiras que o meio ambiente impõe e não à sua condição biológica.

Foi possível observar que, durante as aulas, ele demonstra dificuldades em compreender determinadas informações da professora, o que sinaliza a existência de uma barreira de comunicação entre professor e estudante. Neste caso, a professora poderia adotar uma forma de comunicação não verbal com ele, oferecendo a possibilidade para que ele se comunique e interaja com ela a partir, por exemplo, da CSA.

Muito estudantes que enfrentam barreiras de comunicação utilizam a CSA e esse recurso que está previsto na legislação. Por exemplo, a Lei Berenice Piana (Brasil, 2012) reforçando a necessidade de ferramentas de comunicação alternativa para garantir a acessibilidade e inclusão dos estudantes.

Em relação ao seu desenvolvimento na escola, foi possível perceber que embora o estudante tenha dificuldades em segurar o lápis para escrever, não responda oralmente as perguntas e apresente dificuldades para discernir letras e números, ele consegue distinguir cores, formas e executa atividades de colagem e encaixe com êxito. Nesse sentido, é fundamental que os professores busquem identificar as potencialidades do estudante em vez de ficarem simplesmente identificarem apenas as tarefas que ele não consegue desenvolver e as habilidades que ele ainda não possui. Por isso, é importante o acompanhamento integral de tal estudante para que ele não fique sem realizar as atividades, pois quando um aluno deixa de ser assistido

nas suas necessidades individuais ele facilmente será excluído o que configura uma barreira atitudinal. Também, a atitude do professor deve ser considerada, pois foi observado que os professores muitas vezes focam nas questões de ordem biológicas, como os diagnósticos e generalizações e não dão muita atenção às interações entre uma pessoa e as barreiras que existem no meio. Portanto, é imprescindível que os professores entendam sobre o Modelo Social de Interpretação da Deficiência, pois se esses professores decidirem que a única forma de se comunicar com este estudante é apenas verbal, se caracteriza como barreira atitudinal também.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da observação realizada junto ao estudante com autismo, foi possível perceber que embora exista no Brasil uma política e uma lei avançada teórica/filosoficamente em relação a inclusão escolar, são muitos os desafios enfrentados pelos estudantes, público alvo da educação especial, assim como todos aqueles que possuem necessidades educacionais específicas e que enfrentam barreiras nesses espaços. Foi possível perceber que a escola ainda centra o olhar para as questões físicas dos ambientes e não propriamente para as outras barreiras que são mais difíceis de serem identificadas e eliminadas como as comunicacionais e atitudinais - que foram as barreiras percebidas no caso deste estudante. É importante que ao pensar a formação dos professores, práticas docentes, a estrutura da escola e currículo escolar, que se parta da ideia que o problema nunca está na pessoa mas sim no ambiente que se torna inacessível para que as barreiras sejam eliminadas e para que não sejam produzidas concepções que atribuam a dificuldade e impossibilidade de estar na escola comum ao estudante, tendo em vista que a deficiência é uma construção social dada pela imposição de barreiras e é feita pelo ambiente. Em suma, é preciso entender a inclusão escolar como um processo que não atribui à pessoa as dificuldades enfrentadas no âmbito escolar e social como um todo, mas ao próprio meio que cria barreiras e não se torna acolhedor da diferença humana.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 24 abr. 2025.

BRASIL. **Lei n.º 13.146, de 6 de julho de 2015.** Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 7 julho, 2015. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm. Acesso em: 24 abr. 2025

BRASIL. **Lei n.º 12.764, de 27 de dezembro de 2012.** Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 dez. 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112764.htm. Acesso em: 24 abr. 2025.

BRASIL. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.** Brasília: MEC, 2008.
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeduc ESPECIAL.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2025.

INFINGARDI KRÜGER, Simone; BERBERIAN, Ana Paula; ORLOSQUI CAVALCANTE DA SILVA, Scheilla Maria. **Delimitação da área denominada comunicação suplementar e/ou alternativa (CSA).** Revista CEFAC, São Paulo, v. 19, n. 2, p. 265-276, mar./abr. 2017. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/1693/169350850015.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2025.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão Escolar: O que é? Por quê? Como fazer?.** São Paulo: Summus Editorial, 2015.

Agradecimentos

Gostaria de expressar minha profunda gratidão ao Professor Doutor José Eduardo Lanuti pela orientação excepcional, pela boa disposição e pelo apoio contínuo durante a realização deste trabalho. Sua expertise e dedicação foram fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa.

Agradeço também à Universidade Estadual Paulista (UNESP) pelo suporte institucional e pelos recursos disponibilizados, que foram essenciais para a concretização deste estudo.